

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529178>

УДК 376

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРЕОДОЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.И. Марьина,

магистрант 2-го курса, напр. «Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации» дефектологического факультета Института детства

Т.И. Дубровина,

к.пед.н., доц., кафедра логопедии дефектологического факультета Института детства,
ФГБОУ ВО МПГУ,
г. Москва

Аннотация: Статья посвящена преодолению нарушений письма у младших школьников с ЗПР в условиях инклюзивного образования. Тема может представлять интерес для специалистов, работающих с детьми с ЗПР. Авторами представлены приемы коррекции речевых и неречевых нарушений в структуре дисграфии и дизорфографии. Раскрыты условия их применения специалистами СОШ, основанные на междисциплинарном взаимодействии. Доказана эффективность проведенного обучения.

Ключевые слова: нарушения письма, дисграфия, дизорфография, задержка психического развития, ЗПР, коррекция нарушений письма, междисциплинарный подход, команда специалистов

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO OVERCOMING LETTERING DISORDERS IN YOUNGER STUDENTS WITH A DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

A.I. Maryina,

2nd year undergraduate student, ex. "Neurodefectology and Complex Rehabilitation of Persons with Communication Disorders" of the Defectological Faculty of the Institute of Childhood

T.I. Dubrovina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Speech Therapy, Faculty of Defectology, Institute of Childhood,
FSBEI VO MPGU,

Moscow city

Annotation: The article is devoted to overcoming violations of writing in primary schoolchildren with mental retardation in the context of inclusive education. The topic may be of interest to professionals working with children with mental retardation. The authors present techniques for correcting speech and non-speech disorders in the structure of dysgraphia and dysorthography. The conditions of their application by the specialists of secondary schools, based on interdisciplinary interaction, are disclosed. The effectiveness of the training has been proven.

Keywords: writing disorders, dysgraphia, dysorthography, mental retardation, mental retardation, correction of writing disorders, interdisciplinary approach, team of specialists

Одной из острых проблем современной логопедии предстает предупреждение, выявление и коррекция нарушений письменной речи у младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР), обучающихся в инклюзивных классах [1-3]. Ее решение требует создания специальных психолого-педагогических условий обучения таких детей, основанных на совместной деятельности специалистов СОШ.

В предыдущей статье [4] приводятся данные экспериментального изучения письма у обучающихся младших классов с ЗПР, позволившие выявить общие ошибки на письме, характерные для школьников с ЗПР и общим недоразвитием речи (ОНР), а также специфические особенности, присущие только детям с ЗПР. К специфическим особенностям мы отнесли вариативный характер дисграфических и орфографических ошибок, а также частотность, стойкость их проявлений. Было установлено, что преобладающим видом дисграфии у обучающихся младших классов с ЗПР являются специфические ошибки, обусловленные нарушениями языкового анализа и синтеза, что объясняется отклонениями аналитико-синтетической деятельности у детей с ЗПР; артикуляционно-акустическая дисграфия, свидетельствующая о стойкости произносительных расстройств у младших школьников с ЗПР. Наличие орфографических ошибок в письменных работах детей с ЗПР и их регулярность объясняется не столько незнанием правил, сколько отсутствием самоконтроля деятельности в процессе письма, неспособностью видеть и исправлять собственные ошибки.

Выявленные недостатки письма у обучающихся младших классов с ЗПР были учтены при разработке содержания коррекционного обучения, основанного на междисциплинарном взаимодействии команды специалистов СОШ, с включением логопедических приемов коррекции в деятельность

учителя инклюзивного класса на уроках русского языка и литературного чтения.

В обучающем эксперименте приняли участие 10 учеников 3-х классов с ЗПР, обучающихся по программе АООП 7.1. Коррекционно-развивающее обучение е проводилось в форме индивидуальных и групповых занятий, где учитывались индивидуальные особенности развития детей с ЗПР. Индивидуальные логопедические занятия были направлены на коррекцию дефектов звукопроизношения, нарушений фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза, на развитие регулятивных механизмов. Для более эффективной коррекционной работы был выбран метод «замещающего онтогенеза», то есть учета и опоры на актуальный статус ребенка [6].

Комплексный подход в коррекционном обучении был реализован в трех направлениях:

1. Психолого-педагогическое сопровождение, реализуемое педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и учителем класса [5, 6].

2. Нейропсихологическая коррекция, способствующая нормализации базовых предпосылок психической деятельности [6, 7] детей с ЗПР, реализуемая нейропсихологом.

3. Логопедическое воздействие, которое включало в себя развитие языковых способностей и преодоление нарушений письма [8-10].

К каждому из направлений нами был подобран комплекс заданий, упражнений, направленных на преодоление нарушений письма у обучающихся младших классов с ЗПР. Все задания носили полисенсорный характер.

Междисциплинарное взаимодействие команды специалистов осуществлялось на всех этапах коррекционного воздействия. Включение в совместную деятельность педагога-дефектолога, педагога-психолога, нейропсихолога определялось рекомендациями ЦППМК. Их совместная деятельность носила интегративный характер, была направлена на развитие высших психических и моторных функций, лежащих в основе навыка письма, с использованием специально подобранных упражнений. Например, для отработки навыков узнавания букв были использованы приемы: «Поиск спрятанных букв», работа со спичками, работа с иллюстрациями, зашумленными изображениями, элементами букв. Интерес для детей представляло задание «Воздушные шарики», суть которого заключалась в назывании пропущенных букв и подборе различных вариантов для заполнения пропусков.

Также в этом направлении специалистами проводилась работа по развитию пространственных представлений, зрительного восприятия и навыков узнавания букв, совершенствование зрительной памяти. Примерами

заданий служат приемы: «Повтори позу», «Накрой стол по инструкции», «Пчелка» и другие. Упражнение «Пчелка» способствовало улучшению концентрации внимания и одновременно ориентации на листе бумаги. Детям предлагался лист, поделенный на 9 клеток. В одну из них прикрепляли пчелу. Затем учитель диктовал маршрут, а в это время дети визуально прокладывывали его на своих листах. В конце необходимо было назвать клетку, в которой оказалась пчела (рис. 1).

Рисунок 1 – Стимульный материал для упражнения «Пчелка»

Также проводилась работа с иллюстративным материалом, давались задания на запоминание серии цифр или букв, последовательности предметов.

Реализация нейропсихологического аспекта обучения включала задания на коррекцию зрительного восприятия, соматогнозиса, тактильных и кинестетических процессов, развитие внимания, фонематического восприятия, межполушарного взаимодействия. Для этого были использованы приемы: «Диктант наоборот», «Рисование на ладошках», «Семафор», зеркальное рисование, кодирование букв, рисование в воздухе и на листах двумя руками [6, 10].

Логопедическое воздействие также носило полисенсорный характер, и было направлено на решение следующих задач: развитие успешных

способностей в кинестетической, зрительной и слуховой модальности, мелкой моторики рук, лексико-грамматического строя речи, связной речи, коррекцию звукопроизношения и фонематических процессов, формирование навыков языкового анализа и синтеза. В процессе коррекционной работы были использованы как традиционные логопедические приемы [7-9, 11], так и нейропсихологические приемы: «Один-много», «Исправь ошибки», «Назови пять», чередование ритмических рядов, работа с наглядными материалами, звуко-буквенный анализ слов, подбор слова по звуковой модели, игры с мячом, чередование ритмических рядов и другие.

Некоторые приемы были рекомендованы учителю для включения их в педагогический процесс на уроках русского языка и литературного чтения. Таким образом, деятельность учителя инклюзивного класса была дополнена приемами логопедической и нейропсихологической коррекции нарушений устной и письменной речи, позволяющими закреплять формируемые специалистами речевые навыки.

С целью выявления динамики экспериментального обучения, было проведено повторное обследование письменных работ младших школьников с ЗПР [12, 13]. Оценивалось наличие специфических дисграфических ошибок на письме и их характер: замена и смешение букв, обусловленных акустико-артикуляционным сходством звуков; оптические ошибки; моторные ошибки; зрительно-моторные и зрительно-пространственные ошибки; ошибки языкового анализа и синтеза; аграмматические ошибки; орфографические ошибки; их частотность. Сравнительные результаты обследования письма у обучающихся младших классов с ЗПР до и после обучения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика процесса преодоления нарушений письма у младших школьников с ЗПР на контрольном этапе эксперимента

Как видно из рисунка 2, все дети с ЗПР улучшили свои индивидуальные показатели. Уменьшилось количество детей с низким уровнем сформированности навыка письма (с 80 % до 40 % детей). После обучения 60 % детей показали средний уровень, в то время, как до обучения средний уровень выявлялся у 20 % детей. Качественный анализ результатов повторного обследования письма показал значительное снижение числа зрительно-пространственных ошибок, дети стали реже заменять буквы, сократилось количество ошибок, связанных с несформированностью операций анализа и синтеза звукового состава слова, уменьшилось число оптических ошибок у детей с ЗПР.

Анализ орфографических навыков у младших школьников с ЗПР после обучения также показал положительную динамику у всех детей с ЗПР. Сравнительные результаты обследования орфографических навыков у обучающихся младших классов с ЗПР до и после обучения представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика в развитии орфографических навыков у младших школьников с ЗПР до и после обучения

Как видно на рисунке 3, после экспериментального обучения у детей с ЗПР преобладает средний уровень (40 % детей) и уровень ниже среднего сформированности орфографического навыка (40 % детей), в то время как до обучения преобладал низкий уровень (60 % детей). У 20 % детей с ЗПР сохраняется низкий уровень, что подтверждает стойкость орфографических ошибок, необходимость дальнейшей работы по формированию навыка самоконтроля у детей с ЗПР.

Повторное обследование звукопроизношения у детей с ЗПР также показало положительную динамику. У детей с ЗПР все звуки поставлены и находились на разных этапах автоматизации. Необходима дальнейшая логопедическая работа по дифференциации смешиваемых звуков в устной и письменной речи, что составляет основу для развития навыка звукового и слогового анализа слов. В результате коррекционного обучения выявлены значительные улучшения в состоянии активного словаря младших школьников с ЗПР. Учащиеся стали более точно употреблять слова в контексте устной и письменной речи, снизилось количество вербальных парафазий при актуализации слов, дети стали активнее использовать в речи приобретенные понятия. Хотя необходима дальнейшая работа по развитию познавательной, аналитико-синтетической деятельности учащихся с ЗПР, расширению словаря и формированию лексической системы.

Дальнейшая коррекционная работа по преодолению дисграфии и дизорфографии у обучающихся с ЗПР должна сочетаться формированием

функции самоконтроля деятельности в процессе письма, способности видеть и исправлять собственные ошибки.

Таким образом, можно утверждать, что эффективность процесса преодоления нарушений письма у обучающихся младших классов с ЗПР может быть повышена за счет: – междисциплинарного взаимодействия команды специалистов СОШ, направленного на развитие речевых и неречевых процессов, значимых для формирования навыка письма; – дополнения деятельности учителя инклюзивного класса логопедическими и нейропсихологическими приемами для использования на уроках русского языка и литературного чтения, позволяющими закреплять навык письма.

Список литературы

[1] Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития: учебное пособие. / Е.А. Логинова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 208 с.

[2] Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. / И.Н. Садовникова. – М.: Парадигма, 2012. 280 с. (Университетская библиотека онлайн). [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210584&sr=1. (дата обращения: 15.03.2021).

[3] Казакова В.А. Коррекция нарушений письма у младших школьников с задержкой психического развития. / В.А. Казакова. Текст : непосредственный. // Молодой ученый. – 2016. No 19 (123). 352-355 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/123/33950/>. (дата обращения: 27.03.2021).

[4] Марьина А.И., Дубровина Т.И. Экспериментальная диагностика нарушений письма у младших школьников с задержкой психического развития. – Инновационные научные исследования, 6-3(8). – Изд.: «Научно-издательский центр «Вестник науки». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.perviy-vestnik.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/>. (дата обращения: 01.07.2021).

[5] Психологическая профилактика и коррекция нарушений чтения, письма, счета : [пособие]. / С. В. Коноваленко. – Москва : Книголюб, 2007. 23 с.

[6] Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте : метод замещающего онтогенеза : учебное пособие. / А.В. Семенович. – Москва : Генезис, 2007. 474 с.

[7] Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического восприятия. / Л.Н. Ефименкова. – М.: Книголюб, 2008. 401с.

[8] Гайдина Л.И. Логопедические упражнения: Исправление нарушений письменной речи. 1-4 классы. / Л.И. Гайдина, Л.А. Обухова. – М.: ВАКО, 2007. 112 с.

[9] Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. / Е.В. Мазанова. – М.: ГНОМ и Д, 2008. 128 с.

[10] Праведникова, И.И., Белолова, Э.К. Развитие грамматического строя речи. / И.И. Праведникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. 69 с.

[11] Исправление и предупреждение дисграфии у детей [Текст] / Л.Н. Ефименкова, И.Н. Садовникова. – Москва : Просвещение, 1972. 206 с. : ил.; 22 см.

[12] Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. / Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова. – М.: В. Секачев, 2008. 128 с.

[13] Азова О.И. Диагностика и коррекция письменной речи у младших школьников. / О.И. Азова. Изд.: Сфера, 2013. 64 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Loginova E.A. Violations of writing. Features of their manifestation and correction in junior schoolchildren with mental retardation: textbook. / E.A. Loginova. – SPb.: DETSTVO-PRESS, 2006. 208 p.

[2] Sadovnikova I.N. Dysgraphia, dyslexia: coping technology. / I.N. Sadovnikov. – М.: Paradigma, 2012. 280 p. (University library online). [Electronic resource]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210584&sr=1. (date of access: 03/15/2021).

[3] Kazakova V.A. Correction of writing disorders in junior schoolchildren with mental retardation. / V.A. Kazakova. Text: direct. // Young scientist. – 2016.No 19 (123). 352-355 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/123/33950/>. (date of access: 03/27/2021).

[4] Maryina A.I., Dubrovina T.I. Experimental diagnostics of writing disorders in primary schoolchildren with mental retardation. – Innovative Research, 6-3 (8). – Publisher: Scientific Publishing Center Vestnik Nauki. [Electronic resource]. – URL: <https://www.perviy-vestnik.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/>. (date of access: 01.07.2021).

- [5] Psychological prevention and correction of reading, writing, counting disorders: [manual]. / S.V. Konovalenko. – Moscow: Knigolyub, 2007. 23 p.
- [6] Neuropsychological correction in childhood: the method of replacement ontogenesis: a tutorial. / A.V. Semenovich. – Moscow: Genesis, 2007. 474 p.
- [7] Efimenkova L.N. Correction of errors caused by unformed phonemic perception. / L.N. Efimenkova. – M.: Knigolyub, 2008. 401 p.
- [8] Gaidina L.I. Speech therapy: Correction of violations of written speech. 1-4 grades. / L.I. Gaidina, L.A. Obukhov. – M.: VAKO, 2007. 112 p.
- [9] Mazanova E.V. Correction of dysgraphia due to the violation of language analysis and synthesis. / E.V. Mazanova. – M.: GNOM i D, 2008. 128 p.
- [10] Pravednikova, I.I., Belovolova, E.K. Development of the grammatical structure of speech. / I.I. Righteous. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2021. 69 p.
- [11] Correction and prevention of dysgraphia in children [Text] / L.N. Efimenkova, I.N. Sadovnikov. – Moscow: Education, 1972. 206 p. : ill. ; 22 cm.
- [12] Akhutina T.V. Neuropsychological diagnostics, examination of writing and reading of primary schoolchildren. / T.V. Akhutina, O.B. Inshakova. – M.: V. Sekachev, 2008. 128 p.
- [13] Azova O.I. Diagnostics and correction of written language in younger students. / O.I. Azova. Publ. : Sfera, 2013. 64 p.

© А.И. Марьина, Т.И. Дубровина, 2021

Поступила в редакцию 28.06.2021
Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Марьина А.И., Дубровина Т.И. Междисциплинарный подход в преодолении нарушений письма у обучающихся младших классов с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 115-124. URL: <https://ip-journal.ru/>